

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хужаназаров Азизжон Анварович НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ФАОЛИЯТИ МОНИТОРИНГИ ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	5
2. Чориев Махмуджон Аҳмад ўғли ШАХСИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ БЎЙИЧА МИНТАҚАВИЙ МЕХАНИЗМЛАР.....	13
3. Якубов Ахтам Нусратуллоевич КРИПТО-ВАЛЮТАНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИДА ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	22
4. Юлдашев Иқболжон Рахимович МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИНИ ЎЗГАРТИРИШ АСОСЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ.....	30
5. Зиядуллаев Махмуджон Джуракулович ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНИШИГА ХАЛҚАРО ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	37
6. Шофиев Зоир Шониёзович ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА СУВ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ УЮШМАЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ.....	44
7. Ачилов Муртаза Хатамович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ҚОНУНЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ СИФАТИДАГИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	51
8. Джураева Анора Заппаровна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	61
9. Хайдаров Мирзоҳид Худойназарович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИДА МАЪМУРИЙ СУДЛАРНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШ ТАРИХИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	68
10. Рустамов Собир Алишерович МАЪМУРИЙ СУДЛАР ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	78
11. Курбонов Давлат Равшанович АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ШАХСНИНГ ОЗОДЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	86
12. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	97

**12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО**

Чориев Махмуджон Аҳмад ўғли,
Ички ишлар вазирлиги Академияси Давлат-ҳуқуқий фанлар
ва инсон ҳуқуқларини таъминлаш кафедраси ўқитувчиси,
E-mail: choriev99@list.ru

**ШАХСИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ БЎЙИЧА МИНТАҚАВИЙ
МЕХАНИЗМЛАР**

For citation: Choriev Mahmudjon Ahmad ogli. REGIONAL MECHANISMS FOR THE PROTECTION OF INDIVIDUAL RIGHTS AND FREEDOMS. Journal of Law Research. 2022, Special issue 5, pp.13-21

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7365931>

АННОТАЦИЯ

Мақолада шахсий ҳуқуқ ва эркинликларни ҳимоя қилиш борасидаги халқаро ва минтақавий шартномалар, уларнинг бажарилиш механизмлари, ўзига хос хусусиятлари миллий ва халқаро тажриба, янги даврда инсон ҳуқуқларининг ривожланиши, унинг норматив шакл касб этиши, турли минтақаларда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид тажрибалар, шунингдек инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг амалга оширишни назорат қилувчи универсал халқаро ташкилотлар, Бирлашган Миллатлар Ташкилотига аъзо давлатларнинг инсон ҳуқуқларини таъминлашда ўзаро ҳамкорлик механизмлари ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: инсон ҳуқуқлари, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, минтақавий механизм, Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги, Бош Ассамблея, Европа Хавфсизлик Ҳамкорлик Ташкилоти, конвенция, шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар.

Чориев Махмуджон Аҳмад ўғли,
Преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин и защиты
прав человека Академии Министерство внутренних дел,
E-mail: choriev99@list.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ЛИЧНЫХ ПРАВ И СВОБОД

АННОТАЦИЯ

В статье освещаются международные и региональные договоры о защите личных прав и свобод, особенности механизмов их реализации, отечественный и международный опыт, опыт связанный с защитой прав человека в разных регионах, а также, универсальные международные организации контролирующие реализацию прав и свобод человека, механизмы взаимного сотрудничества ООН в обеспечении прав человека государств-членов организации.

Ключевые слова: права человека, Организация Объединённых Наций, Региональный механизм, Содружество Независимых Государств, Генеральная Ассамблея, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, конвенция, личные права и свободы

Choriev Mahmudjon Ahmad ogli,

Teacher of the Department of State-Legal Disciplines and
Ensuring of Human Rights of Academy
of the Ministry of Internal Affairs,
E-mail: choriev99@list.ru

REGIONAL MECHANISMS FOR THE PROTECTION OF INDIVIDUAL RIGHTS AND FREEDOMS

ANNOTATION

In the article are elucidated international and regional agreements on the protection of personal rights and freedoms, the specific features of their implementation mechanisms, national and international experience, experience related to the protection of human rights in different regions, therefore universal international organizations that control the implementation of human rights and freedoms, the United Nations mechanisms of mutual cooperation in ensuring human rights of the member states of the organization.

Keywords: human rights, United nations, Regional mechanism, Commonwealth of Independent States, General Assembly, Organization for Security and Cooperation in Europe, convention, personal rights and freedoms.

Халқаро ташкилотлар ва давлатлар томонидан инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш соҳасида амалга оширилаётган ишлар, турли тадбирлар ҳамда ташкилот ва давлатларнинг инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилишдаги роли ва аҳамияти каби муҳим масалалар ушбу соҳани мукамал ўрганишни ва ҳар томонлама чуқур таҳлил этишни талаб қилади. Шу нуқтаи назардан, инсон ҳуқуқлари бўйича минтақавий механизмларни кўриб чиқиш ва уларни ўрганиш муҳим аҳамиятга эгадир. Чунки турли минтақаларда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишни универсал ҳимоя қилишга нисбатан мукамал ва самаралироқ амалга ошириш мумкин.

Маълумки, давлатларнинг инсон ҳуқуқларига оид халқаро ҳамкорлиги турли шаклларда ифодаланади, яъни давлатлар инсоннинг қандай ҳуқуқ ва эркинликлари ҳурмат қилиниши ва амал қилиниши лозимлиги бўйича ягона универсал стандартлар ишлаб чиқадилар, халқаро келишувлар бўйича мажбуриятлар олишади, ўзининг миллий тартиботини ўрнатиши доирасида ушбу стандартларга риоя қиладилар ва ўзларига олган мажбуриятларига риоя қилишларини назорат қилиш бўйича махсус назорат механизмини тузадилар. Ҳамкорликнинг бундай шакллари халқаро ташкилотлар доирасида амалга оширилади. Халқаро ташкилотлар халқаро ҳукуматлараро ва халқаро ноҳукумат ташкилотларга бўлинади. Халқаро ҳукуматлараро ташкилотлар эса, ўз навбатида, универсал ва минтақавий ташкилотларга бўлинади. Универсал халқаро ташкилотларга БМТ ва унинг ихтисослашган ташкилотлари киради.

Инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг амалга ошишини назорат қилувчи универсал халқаро ташкилотлар билан бир қаторда минтақавий халқаро ташкилотлар ҳам мавжуд. Бундай ташкилотларнинг фаолияти хавфсизлик, иқтисод, ижтимоий, маданий ва бошқа соҳалардаги минтақавий халқаро ҳамкорликка қаратилган бўлади. БМТ Низомида бундай ташкилотларга маълум талаблар қўйилади. Жумладан, уларнинг ташкил этилиш мақсадлари ва фаолияти БМТ Низомининг мақсад ва тамойилларига тўғри келиши ва бу ташкилотлар БМТнинг иқтисодий, ижтимоий, маданий ва бошқа соҳалардаги ҳуқуқий муаммоларни ечишга қаратилган фаолиятига кўмаклашиши лозим. Барча аъзо давлатларга нисбатан қўлланиладиган инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги БМТ Низоми асосида ташкил этилган ҳамда БМТ томонидан қабул қилинган шартномалар асосида таъсис этилган

универсал тизимларни эътироф этиш билан бир қаторда, Америка, Африка ва Европа китъаларидаги кўплаб давлатлар ҳуқуқий жиҳатдан минтақавий даражада бажарилиши мажбурий бўлган инсон ҳуқуқларига доир шартномалар қабул қилган бўлиб, бу шартномаларнинг бажарилиши юзасидан халқаро мониторинг олиб борувчи идоралар ваколатларини тан олганлар.

Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги минтақавий шартномалар ва уларнинг амалга татбиқ этилиши бўйича мониторинг олиб борувчи ягона минтақавий механизм Осиё ва Тинч океани минтақасида ҳанузгача ишлаб чиқилгани йўқ. Бугунги кунда дунёнинг турли минтақаларида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг ўзига хос моделлари вужудга келди. Бундай моделлар кўп жиҳатдан универсал тизимдан ўзининг самарадорлигини кўрсатди. Бундай минтақавий ташкилотларга Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича Европа тизими, Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича Америка ҳуқуқ тизими, Инсон ҳуқуқлари ва халқлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш бўйича Африка ҳуқуқ тизими, Инсон ҳуқуқлари бўйича Доимий Араб комиссияси, МДҲ доирасида қабул қилинган 1995 йил 26 майдаги Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликлари бўйича МДҲ конвенцияларини киритиш мумкин.

Фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш бўйича механизмларни ҳам уч турга бўлиш мумкин:

1. Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган универсал механизмлар.
2. Минтақавий механизмлар.
3. Миллий механизмлар.[1]

Универсал механизмларга БМТ ва унинг ихтисослашган ташкилотлари киради. БМТ механизми: БМТ Низоми бўйича ташкил этилган органлар ва конвенциявий органлардан иборат. Низом бўйича ташкил этилган органлар: Бош Ассамблея, ЭКОСОС, Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаш. Шартномавий органлар: Инсон ҳуқуқлари кўмитаси (бу кўмита, Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар бўйича халқаро пакт ва унга I протокол асосида ташкил этилган) ва бошқа асосий конвенциялар асосида ташкил этилган органлар (Ирқий камситишнинг барча шакллари йўқотиш тўғрисидаги конвенция, Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенция, Қийноқ ҳамда муомала ва жазолашнинг қаттиқ шафқатсиз, инсонийликка зид ёки қадр-қимматни камситувчи турларига қарши конвенция, Хотин-қизларга нисбатан камситишнинг барча турларига барҳам бериш тўғрисидаги конвенция ва бошқалар).

Миллий механизм инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи давлатнинг анъанавий шаклдаги тизими ва ноанъанавий шаклдаги тизимларига бўлинади.

Анъанавий шаклдаги тизимга қуйидаги тузилмалар киради: суд, прокуратура ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлар. Бу органларни анъанавий органлар деб айтишимизга сабаб давлатчилик вужудга келиши билан бу органлар ҳам шаклланиб келган ва ҳар бир давлатнинг муҳим белгиларидан бирига айланди.

Ноанъанавий шаклдаги тизимга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- а) миллий институтлар;
- б) нодавлат нотижорат ташкилотлари;
- в) оммавий ахборот воситалари.

Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтларни ноанъанавий шакл дейишимизга сабаб, бу институтлар давлатчилик вужудга келиши билан пайдо бўлмаган ва давлатчиликнинг кейинги даврларига, айниқса XX асрларга келиб кенг микёсда шаклланиб, ўз ўрнига ва аҳамиятига эга булаётган институтлардандир. Биринчи шаклдаги органлар жаҳоннинг барча давлатларининг муҳим белгиси сифатида эътироф этилса, бу институтлар давлатнинг муҳим белгиси сифатида эътироф этилмайди. Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтлар, XX асрнинг охирига келиб, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда давлат органлари орасида муҳим ўринни эгалламоқда. Бу институтлар таркибига Ўзбекистон Республикасининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман), Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази киради.

Ноҳуқумат ташкилотлари инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда катта аҳамиятга эга. Уларнинг ўрни ва роли, айниқса, фуқаролик жамиятини кўришда катта аҳамиятга эгадир. Бу

ташкilotлар ўз фаолиятини амалга оширишда ҳеч қандай кўрсатмаларга қарамай, муस्ताқил амалга оширадilar. Бугунги кунда Ўзбекистонда амалга оширилаётган кенг қўламли демократик ислоҳотлар натижасида жамоат бирлашмаларининг ўрни ва аҳамияти тобора ошиб бормоқда. Бундан ташқари, фаолият юритиб келаётган бошқа жамоат бирлашмалари қуйидагича: жамиятлар, ассоциациялар, касаба уюшмалари, сиёсий партиялар, ҳаракатлар, жамгармалар, федерациялар, марказлар, уюшмалар ва бошқалар. Оммавий ахборот воситалари бугунги кунда нафақат давлат ва жамият ҳаётига ҳар томонлама кириб борганлиги, балки инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини, шу жумладан, шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар ҳамда сиёсий ҳуқуқларни ҳимоя қилишда муҳим аҳамият касб этганлиги учун ҳам норасмий равишда “тўртинчи ҳокимият” номини олган. Уларга бугунги кундаги барча босма ва электрон оммавий ахборот воситалари киради.

Янги даврда инсон ҳуқуқларининг ривожланиши, унинг норматив шакл касб этиши ва кўпроқ шу аснода ривожланиши билан ҳам ўзига хос хусусият касб этади. Ижтимоий ҳаётнинг турли соҳалари бўйича инсонга тегишли бўлган моддий ҳуқуқларнинг турларини инсон ҳуқуқлари категориялари сифатида тушунамиз. “Қайд этиш керакки, дейди К. Васак, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари инсон ҳаётининг турли соҳаларини: шахсий, сиёсий, ижтимоий, иқтисодий ва маданий соҳаларини таъминлаб беради. Шу муносабат билан, улар гуруҳлар ва номланиш бўйича турларга бўлинади. Бироқ бу ҳуқуқлар нафақат ҳаётининг фаолиятнинг турли соҳаларига тааллуқлидир, балки улар пайдо бўлиш вақти бўйича ҳам фарқланади. Шу ердан эса - инсон ҳуқуқлари авлодлари пайдо бўлган”[2]. Демак, инсон ҳуқуқлари авлодлари деганда, инсоннинг муайян ҳуқуқларининг унга тегишлилигини ва бу ҳуқуқларнинг таъминлаб берилиши ва уларга риоя этилиши лозимлиги тўғрисида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамклана бошланиши ҳамда уларни ҳимоя қилиш учун ҳуқуқий механизмлар яратилиши билан боғлиқ даврларни тушунамиз. Инсон ҳуқуқларининг норматив-ҳуқуқий асосда ривожланиб боришини бундай авлодларга бўлиб ўрганиш уларни тизимлаштиришга, моҳияти ва ҳуқуқий кучини тўғри тушунишга имкон беради.

Француз олими К. Васак инсон ҳуқуқларини уч авлодга бўлиш концепциясини илгари сўрган эди. Ушбу тартибга кўра, инсон ҳуқуқларининг категориялари қуйидаги авлодларга бўлинади:

1-авлод ҳуқуқлари (XVII асрдан бошланган) фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар: яшаш ҳуқуқи, сўз эркинлиги, фикр эркинлиги, айбсизлик презумпцияси, одил судловга оид ҳуқуқ, шахсий дахлсизлик ҳуқуқи, эътиқод эркинлиги, сайлаш ҳуқуқи ва сайланиш ҳуқуқи каби таъминлаб берилиши лозим бўлган ҳуқуқлар.

2-авлод ҳуқуқлари (XIX аср 2-ярми ва XX аср 1-ярмидан бошланган) иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар: меҳнат қилиш ҳуқуқи, меҳнати учун адолатли ҳақ олиш ҳуқуқи, касб танлаш ҳуқуқи, дам олиш ҳуқуқи, таълим олиш ҳуқуқи, касаба уюшмаларига бирлашиш ҳуқуқи, ижод қилиш ҳуқуқи, ижтимоий ҳимоя ҳуқуқи ва маданият ютуқларидан фойдаланиш ҳуқуқи каби таъминлаб берилиши лозим бўлган ҳуқуқлар.

3-авлод ҳуқуқлари (XX асрнинг 2-ярмидан бошланган) жамоавий (коллектив) ҳуқуқлар, тинч осмон остида яшаш ҳуқуқи, тоза атроф-муҳитга бўлган ҳуқуқ, халқлар ва миллатларнинг ўз тақдирини ўзи белгилаши ҳуқуқи ва кибер кенгликдаги ахборотлардан фойдаланиш ҳуқуқи каби жамоа бўлиб фойдаланиши мумкин бўлган ҳуқуқлар.[2]

Ҳозирда алоҳида мамлакатларда инсон ҳуқуқлари ҳимоясини кўриб чиқиш борасидаги халқаро ҳамжамият ҳуқуқларининг кенгайиш тенденцияси кузатилмоқда. Бу, айниқса, умумевропа жараёни доирасида кўзга ташланади. Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти ҳужжатларида, хусусан, 1991 йилда Москвада бўлиб ўтган Инсонийлик мезонлари тўғрисидаги конференция ҳужжатларида “инсон ҳуқуқлари, асосий эркинликлари, демократия ва қонун устуворлиги халқаро характерга эга, чунки, ушбу ҳуқуқ ва эркинликларга риоя қилиш халқаро ҳуқуқий тартибот асосларидан бирини ташкил қилади”, - деб таъкидланади. Европада инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя этиш билан шуғулланувчи энг муътабар ва нуфузли ташкилот Европа Кенгаши хисобланади. 1949 йилнинг 5 май куни Лондон шаҳрида қабул қилинган Статут (Низомнинг)нинг 1-моддасига

биноан, мазкур Кенгашнинг мақсади ўз аъзоларининг “муштарак мероси бўлган ҳамда уларнинг иқтисодий ва ижтимоий раванк топишини кучайтиришга ёрдам берадиган” ғоялари билан тамойилларини сақлаб қолиш ҳамда бундай ғоя ва тамойилларни руёбга чиқариш муддаосини кўзлаб, аъзолар бирлигига эришишдан иборат.

Европа Кенгаши 1949 йил 5 майда 10 мамлакатдан келган иштирокчи-давлатлар томонидан ташкил этилди. Унинг аъзолари сони йилдан-йилга ўсиб бормоқда. Унинг асосий мақсади куйидагилардан иборат: инсон ҳуқуқлари ҳимояси, плюралистик демократияни тарғиб этиш; озчиликни ташкил қилувчи ҳамда бошқа миллат ва диний гуруҳ вакилларига нисбатан нотолерантлик муносабат ва ксенофобия билан боғлиқ муаммолар ечимини излаш; буюк Европа бирлашувига хизмат қилиш ҳамда мустақиллик ва матбуот плюрализминини мустаҳкамлашдир. Кенгаш икки асосий органдан иборат: Вазирлар Қўмитаси ва Парламент Ассамблеяси.

Вазирлар Қўмитаси қарорлар қабул қиладиган орган бўлиб, аъзо давлатларнинг ташқи ишлар вазирларидан иборат. Ҳар йилда икки маротаба йиғилади ва махсус сессиялар ҳам ўтказилиши мумкин. Раис ҳар олти ойда алмашади.

Парламент Ассамблеяси аъзо давлатларнинг миллий парламентлари томонидан тайинланган вакилларидан иборат. Шуниси эътиборга лойиқки, инсон ҳуқуқларига риоя этиш тамойили Европа Кенгаши Низоми (Статуси)да мустаҳкамлаб берилган. Мазкур ҳужжатнинг 3-моддасида “Европа Кенгашининг аъзоси қонун устуворлиги тамойилини ҳамда ҳар қандай шахс қайси тамойилнинг юрисдикцияси остида бўлганда инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларидан фойдаланадиган бўлса, худди шу тамойилни эътироф этади”[3]. Инсон ҳуқуқларини ва унинг асосий эркинликларини жиддий тарзда бузиш Европа Кенгашига аъзоликни тўхтатиб қўйиш ва хатто аъзоликдан чиқариш учун асос бўлиши мумкин. Мазкур ташкилот томонидан бу йўналишда олиб борилган ишларнинг амалий самараси шуки, Европа Кенгашининг фаолияти мобайнида 200 га яқин конвенция, шу жумладан, Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя этиш тўғрисидаги Европа конвенцияси қабул қилинган[4]. Европа микёсида қабул қилинган 10 та конвенция ва битим, шу жумладан, Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя этиш тўғрисидаги Европа конвенцияси ва Ижтимоий хартия ёпиқ ҳужжатлар ҳисобланади. Бошқа ҳужжатлар эса, очиқ ёки қисман очиқ хусусиятга эга. Европа Кенгашининг назоратни амалга ошириш механизми таркибига Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди ва Европа Вазирлар қўмитаси киради. Европа конвенциясига мувофиқ ташкил топган инсон ҳуқуқларини ҳимоя этиш механизми Европа Кенгашига аъзо давлатларнинг давлат суверенитетини мутлақлаштиришда қарор топган андозалардан воз кечишни тақозо этади.

1950 йилда қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя этиш тўғрисидаги Европа конвенцияси ўзида кўпгина ҳуқуқларни яшаш ҳуқуқи, қийноқларга дучор этилмаслик ҳуқуқи ва қулликдан озод бўлиш ҳуқуқини кафолатлаган эди. Европа конвенциясида қўшимча протоколлар, шу жумладан, мол - мулкка эгалик қилиш ҳуқуқи ва таълим олиш ҳуқуқи тўғрисидаги протокол (1-протокол) қабул қилиниши натижасида ҳуқуқлар доираси янада кенгайиб борди. Ҳозирги пайтгача мазкур Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя этиш тўғрисидаги Европа конвенциясига 14 та қўшимча протокол қабул қилинган. 1961 йилда қабул қилинган Европа ижтимоий хартияси ҳам Европа конвенцияси сингари Европа Кенгаши раҳнамолиги остида ишлаб чиқилган. Мазкур Хартия фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқларни кафолатловчи конвенцияни иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқларни ҳимоя этиш учун минтақавий европача тизим яратиш йўли билан тўлдирди. Шу Хартияга мувофиқ давлатларнинг улар ўз мажбуриятларига қандай риоя этаётганлигини назорат этиб боришни таъминлайдиган маърузаларни тақдим этиш тизими ишлаб чиқилган. Европа Кенгаши томонидан шахсий маълумотлар ва ахборотларни ҳимоя қилиш, меҳнаткаш-мигрантлар, озчиликка мансуб халқлар ва шахслар, қийноқлардан фойдаланиш амалиётининг олдини олиш ҳамда биотиббидиёт соҳаларига тегишли бир қатор махсус шартномалар қабул қилинган.

Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликлари бўйича Европа конвенцияси нафақат инсон ҳуқуқлари доирасидаги асосий ҳуқуқларни эълон қилди, балки уларни ҳимоя қилишнинг ўзига хос механизмини ҳам ташкил этди. Дастлаб, ушбу механизм учта органдан иборат эди: Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа комиссияси, Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди ва Европа кенгашининг Вазирлар қўмитаси. 1998 йилнинг 1 ноябридан Европа конвен - циясининг 11-сонли протоколи кучга кириши билан Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа комиссияси, Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди битта, доимий фаолият юритувчи орган - Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа судига бирлаштирилди. Унинг жойлашган жойи сифатида Страсбургдаги Инсон ҳуқуқлари саройи (Франция) танланди, Европа Кенгаши ҳам шу ерда жойлашган. Дастлабки тизимга мувофиқ индивидлар ёки Конвенция аъзолари бўлган давлатлар томонидан тақдим этилган шикоятлар дастлаб Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа комиссияси томонидан кўриб чиқилган ва у шикоятларни мақбуллиги бўйича кўриб чиққач, у мақбул деб топилса, яқуний, мажбурий ҳал қилувчи қарорини қабул қилиш учун судга берилган. Агар иш судга берилмаса, у Вазирлар қўмитаси томонидан ҳал этилган. 1994 йилнинг 1 октябридан бошлаб, Комиссия томонидан мақбул деб топилган шикоятларни мурожаат қилувчиларнинг ўзлари судга беришлари мумкинлиги ҳуқуқи берилди. Конвенцияга қўшимча 11-Протокол кучга киргандан бошлаб, мазкур комиссия фаолиятига дахлдор барча вазифалар суднинг ўзига юклатилди ва ҳозирда индивидлар тўғридан тўғри судга мурожаат қилиши мумкин. Суднинг ўзи шикоятнинг дахлдорлиги ва мақбуллигини кўриб чиқади. Европа конвенциясига биноан, суд дастлаб фақат тарафлар ўртасидаги низолар бўйича юрисдикцияга эга. 1970 йилда Конвенцияга доир Протокол кучга кирганлиги натижасида мазкур суд маслаҳат юрисдикциясига ҳам эга бўлган. Конвенцияга мувофиқ бу судга индивидлар, яъни айрим шахслар мурожаат қилиш ҳуқуқига эга. Умуманбу суд инсонни халқаро ҳуқуқнинг чекланган субъекта сифатида эътироф этишга асос бўладиган юрисдикцияга эга. Биламизки, халқаро ҳуқуққа мувофиқ индивидлар ўз давлати устидан БМТнинг Халқаро судига мурожаат қилиш ҳуқуқига эга эмаслар, чунки ушбу Халқаро суднинг Статути индивидларни суднинг томонлари сифатида эътироф этмайди. Аммо, Европа суди, индивидларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш учун ташкил этилган бўлиб, бу соҳада самарали судлов тизими ҳисобланади.

Бугунги кунда Европа конвенцияси давлатлар юрисдикциясиданда ҳуқуқий жиҳатдан устувор бўлган инсон ҳуқуқлари бўйича мониторинг олиб боришнинг илғор тизими сифатида эътироф этилади. Суд томонидан қабул қилинадиган қарорлар яқуний бўлиб, уларнинг иштирокчи – давлатлар томонидан бажарилиши ҳуқуқий жиҳатдан мажбурийдир. Ушбу қарорларнинг бажарилиши устидан Европа Кенгашининг олий сиёсий идораси ҳисобланмиш Вазирлар қўмитаси мониторинг олиб боради. 1998 йили кучга кирган Европа Ижтимоий хартиясига қўшимча Протоколга мувофиқ айрим ташкилотларга Ижтимоий ҳуқуқлар бўйича Европа қўмитасига ариза ва шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқи берилган. Шикоят ёки ариза тааллуқли деб топилган тақдирда, иш бўйича Қўмита томонидан тегишли қарор қабул қилинади. Қарор маъруза орқали ишга алоқадор томонларга ва Вазирлар қўмитасига юборилиб, тўрт ой ичида жамоатчиликка маълум қилиниши шарт. Вазирлар қўмитаси томонидан мавжуд ҳолатнинг Хартия талабларига мос келишини таъминлаш борасида тегишли томонга махсус чора-тадбирлар кўриши тавсия этиладиган резолюция қабул қилинади.

Ҳозиргача Европа кенгаши доирасида инсон ҳуқуқлари бўйича қабул қилинган энг муҳим халқаро шартномалар рўйхатини қуйидагича бериш мумкин:

Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Европа конвенцияси (1950-1953) ва унга қўшимча 14 та Факультатив протокол; Европа Ижтимоий хартияси (1961-1965), унга қўшимча Факультатив протоколлар ва янги таҳрирдаги Европа Ижтимоий хартияси (1996-1999); Меҳнаткаш-мигрантларнинг ҳуқуқий мақоми тўғрисидаги Европа Конвенцияси (1977-1983); Қийноқ ҳамда муомала ва жазолашнинг қаттиқ, шафқатсиз, инсо- нийликка зид ёки кадр-қимматни камситувчи турларига қарши Европа Конвенцияси (1987-1989); Минтақавий ёки озчиликка мансуб халқлар сўзлашадиган тиллар тўғрисидаги

Европа хартияси (1992-1998); Миллий озчиликка мансуб шахсларни ҳимоя қилиш бўйича намунавий Конвенция (1995-1998);

XX асрга келиб инсон ҳуқуқлари муаммоси бир давлат юрисдикциясидан ташқарига чиқа бошлади. Айниқса, Иккинчи жаҳон урушининг даҳшатли оқибатлари инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида махсус халқаро ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва уларни ҳимоя қилишга қаратилган халқаро механизмни яратишни халқаро ҳамжамият олдига асосий вазифа қилиб қўйди. Ўтган давр мобайнида, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг халқаро ҳуқуқий асослари ҳамда механизмлари шаклланишига олиб келдики, натижада, ҳозирги замон халқаро ҳуқуқида инсон ҳуқуқларининг халқаро ҳимояси тушунчаси пайдо бўлди.

Инсон ҳуқуқларининг халқаро ҳимояси - бу инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини, ушбу ҳуқуқ ва эркинликларнинг давлатлар томонидан амалда ҳаётга татбиқ этилиши бўйича давлатларнинг мажбуриятларини белгилаб берувчи ва мустаҳкамловчи ҳуқуқий нормалар йиғиндиси, шунингдек, ушбу ҳуқуқ соҳаси бўйича давлатлар ўз мажбуриятларини бажариши устида халқаро назорат механизми ва алоҳида шахснинг бузилган ҳуқуқларини бевосита ҳимоя қилишдир.[5]

Болаларнинг ҳуқуқларини амалга ошириш бўйича Европа Конвенцияси (1996-2000); Инсон ҳуқуқлари ва Биотиббиёт бўйича Конвенция (1997-1999); Фуқаролик тўғрисидаги Европа Конвенцияси (1997-2000).

1975 йилда имзоланган Хельсинки Яқунловчи ҳужжати Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик конференцияси олиб борган ишлар самарасининг чўққиси бўлган. Шарқий ва Ғарбий Европадаги барча суверен давлатлар, шунингдек, АҚШ ва Канада иштирокидаги Кенгаш томонидан қабул қилинган Яқунловчи ҳужжат ҳуқуматлар учун юридик жиҳатдан мажбурий шартнома эмас эди. Шунга қарамай, у сиёсий аҳамиятга молик ғоят муҳим ҳужжат ҳисобланади. Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик кенгаши томонидан қабул қилинган кейинги муҳим ҳужжатлар орасида Вена (1989 йил) ва Копенгаген (1990 йил) учрашувларининг якуний ҳужжатларини, шунингдек, Янги Европа учун мулжалланган Париж хартиясини (1990 йил)[6] алоҳида таъкидлаш керак.

Будапешт кенгашининг 1994 йилдаги қарорига мувофиқ, Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик кенгаши (ЕХХК) Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти сифатида қайта ташкил этилди. Қарорда ЕХХТнинг қуйидаги мақсадлари белгилаб берилди:

- 1) ялпи хавфсизлик ҳудудларини яратиш йўлида норма ва стандартлардан қатъият билан фойдаланиш;
- 2) ЕХХТнинг барча мажбуриятлари бажарилишини таъминлаш;
- 3) маслаҳатлашиш, қарорлар қабул қилиш ва ҳамкорлик қилиш учун форум вазифасини ўташ;
- 4) превентив дипломатияни кучайтириш;
- 5) низо ва можароларни тартибга солиш ва тинчлик ўрнатиш операцияларини амалга ошириш лаёқатини янада ошириш;
- 6) қуроллар ва қуролсизланиш бўйича назоратни амалга ошириш йўли билан хавфсизликни мустаҳкамлаш;
- 7) инсон ҳуқуқлари соҳасидаги фаолиятни ривожлантириш.

Мустаҳкам бозор иқтисодиётини жорий этиш йўлида ҳамкорликни ривожлантиришдан иборат мақсад, айниқса, эътиборга сазовордир. ЕХХТга Европа мамлакатлари, АҚШ, Канада, шунингдек, МДХнинг барча давлатлари, шу жумладан, Осиёда жойлашган МДХ давлатлари ҳам аъзо ҳисобланади. Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти, дастлаб, яъни 1970 йилларнинг бошида Шарқ ва Ғарб ўртасида кўп томонлама ҳамкорлик ва ўзаро муносабатларни ривожлантириш мақсадида Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик кенгаши номи билан ташкил қилинган. 1975 йил 1 августда Хельсинкида йиғилган 35 та давлат бошликлари Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик кенгашининг Хельсинки Яқунловчи Актини имзоладилар. Бу яқунловчи акт Хельсинки Келишуви[7] номи билан машҳур бўлиб, унда иштирок этувчи давлатлар ўртасидаги муносабат ва ҳуқуматларнинг ўз фуқаролари ўртасидаги муносабатларнинг тамойиллари белгиланди.

Инсон ҳуқуқларининг Америка мамлакатлариаро тизими куйидаги ҳуқуқий манбаларга таянади: Америка давлатлари ташкилоти (АДТ) хартияси (баъзи адабиётларда Устав дейилади, 1948 йил қабул қилинган ва 1951 йил кучга кирган), Инсон ҳуқуқлари ва мажбуриятлари тўғрисидаги Америка Декларацияси (1948 й.), Инсон ҳуқуқлари бўйича Америка Конвенцияси (“Сан-Хосе пакта”, 1969 йил қабул қилинган ва 1978 йил кучга кирган), Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар бўйича Америка конвенциясига Протокол (1988 й.), Ўлим жазосини бекор қилиш бўйича Америка конвенциясига Протокол (1990 й.), Қийноқларга барҳам бериш ва уларни қўллаганлик учун жазолаш тўғрисидаги Америка давлатлараро Конвенция (1985 йил қабул қилинган ва 1987 йил кучга кирган), Америка давлатлари ташкилоти хартияси тасдиқланган конференциянинг ўзида Америка инсон ҳуқуқлари ва мажбуриятлари декларацияси ҳам қабул этилиб, унда инсоннинг 27 та ҳуқуқи ва 10 та мажбурияти эълон қилинган. 1969 йилда қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги Америка конвенцияси фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқларнинг ўн иккита умумий тоифасини, масалан ҳуқуқ субъекти эканлигини эътироф этиш ҳуқуқи, яшаш ҳуқуқи, инсоний муомалада бўлишнинг таъминланиши ҳуқуқи, ишни судда адолатли тарзда муҳокама этиш ҳуқуқи, мулк ҳуқуқи, уюшмалар тузиш ва уларга кириш эркинлиги ҳуқуқини қафолатлайди.[8]

1963 йилда қабул қилинган Африка бирлиги ташкилоти (АБТ) хартияси дастлабки минтақавий шартномалардан ҳисобланади. Африка бирлиги ташкилоти хартиясининг инсон ҳуқуқларига тааллуқли бошқа қоидаларида Африка давлатлари барча шакл ва кўринишдаги мустамлакачиликни таг-томири билан тугатишга тарафдор ҳамда Африка халқларини ривожлантириш учун иқтисодий шароитлар яратиш ишига содиқ эканлиги таъкидланади. 1981 йилда қабул қилинган ва 1986 йилда кучга кирган Инсон ва халқлар ҳуқуқлари бўйича Африка хартияси Муқаддимадан ва 68 моддани ўз ичига олган учта қисмдан иборат. Унинг ҳуқуқлар ва мажбуриятларга бағишланган I қисми иккита бобга бўлинган бўлиб, уларда инсон ва халқларнинг ҳуқуқлари (1-26-моддалар) ва мажбуриятлари (27-29-моддалар) баён этилган. Қафолатларга бағишланган II қисм тўртта бобдан иборат бўлиб, уларда Африка инсон ва халқлар ҳуқуқлари комиссиясини тузиш (30-44-моддалар), мазкур Комиссиянинг ваколатлари, фаолият кўрсатиш таомиллари ва тамойиллари (45-63-моддалар) таърифлаб ўтилади.[9]

Демак, халқаро ҳуқуқнинг турли соҳалари каби бугунги кунда халқаро ҳуқуқда инсон ҳуқуқлари (“Международное право прав человека”, “International human rights law”) номида алоҳида ҳам инсон ҳуқуқлари, ҳам халқаро ҳуқуқнинг ўзаро туташган махсус соҳаси вуҷудга келди.[10]

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Саидов А.Х. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳуқуқ. Дарслик. - Т.: Konsauditinform-Nashr, 2006. - Б. 52. (Saidov A.Kh. International law on human rights. Textbook. - Т.: Konsauditinform-Nashr, 2006. - B. 52.)
2. Vasak K. A 30-year struggle //UNESCO Courier. - 1977. - Nov. - P. 19. 2 Vasak K. A 30-year struggle //UNESCO Courier. - 1977. - Nov. - P.19.
3. Устав Совета Европы // Международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. - М.: 1993. Вып.2.-С. 121. (Charter of the Council of Europe // International cooperation in the field of human rights: Documents and materials. - М.: 1993. Issue 2. - P. 121.)
4. Право Совета Европы и Россия (сборник документов, материалов). - Краснодар, 1996. (Law of the Council of Europe and Russia (collection of documents, materials). - Krasnodar, 1996.)
5. Международное право. /Под. ред.Бекяшева К.А. - М.: Проспект. 1999. - С. 200. (International law. /Under. edited by Bekyasheva K.A. - М.: Prospect. 1999. - S. 200.)

6. Европада ҳавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотининг Инсонийлик мезонлари бўйича ҳужжатлари. - Тошкент, 2002. (Organization for Security and Cooperation in Europe Papers on Humanity Criteria. - Tashkent, 2002.)
7. Ўзбекистон жаҳон ҳамжамияти сафида. // Муродов Ҳ- ва бошқалар. - Т.: “Адабиёт ва санъат”, 2000.-Б . 43. (Uzbekistan is in the ranks of the world community. // Muradov H- and others. - T.: "Literature and Art", 2000.-P. 43.)
8. Международное сотрудничество в области прав человека.-М.: 1993. Вып. 2. - С. 157-180. (International cooperation in the field of human rights.-M.: 1993. Issue. 2. - P. 157-180.)
9. Африканская хартия прав человека и народов // Международное сотрудничество в области прав человека. - М.: 1993. Вып. 2. - С. 225-240. (African Charter on Human and Peoples' Rights // International cooperation in the field of human rights. - М.: 1993. Issue. 2. - P. 225-240.)
10. Саидов А.Х. Международное право прав человека /Отв. ред. Б.Н. Топорнин. - М.: МЗ-Пресс, 2002. (Saidov A.Kh. International human rights law / Otv. ed. B.N. Topornin. - М.: MZ-Press, 2002)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000